

Lublin
Kultura i społeczeństwo
Dwumiesięcznik Środowisk
Twórczych

W numerze

Wydawca: Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
20-112 Lublin, Złota 3
tel. (81) 532-30-90

Redakcja:
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
(redaktor naczelny)
Jan Kondrak
Stanisław Jan Królik
(sekretarz redakcji)
Bernard Nowak
Wojciech Pestka
Zbigniew Strzałkowski
(zastępca redaktora naczelnego)
Krzysztof Wasilczyk
(fotoreporter)
Stanisław Żurek
Barbara Caban
(korekta)
Juliusz Król
(redakcja techniczna)

Adres redakcji:
20-882 Lublin, Organowa 1 m. 63
tel. (81) 741-63-57
e-mail: fronzce@wp.pl

Skład, druk, oprawa:
Wydawnictwo Muzyczne
Polihymnia Sp. z o.o.
20-832 Lublin, Deszczowa 19
tel./fax (81) 746-97-17

Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Nie odsyła-
my nie zamówionych materiałów.
Zastrzegamy sobie prawo do re-
dagowania i skrótów nadesłanych
tekstów.

Na pierwszej stronie okładki:
Jacek Malczewski – Polonia I
Na drugiej stronie okładki:
Wojciech Kossak – Marszałek
Piłsudski

Na trzeciej stronie okładki:
Jacek Malczewski – Pytia

Na czwartej stronie okładki:
Zygmunt Kamiński – Plakat
z wystawy Legionów Polskich
w Lublinie 1917 roku

O mój rozmarynie! – Edward Słoński	3
Drodzy Czytelnicy – Redaktor	5
O Niepodległości przed 90 laty odzyskanej – Wiesław Śladkowski	6
Wiersze – Zbigniew Strzałkowski	12
Legenda Lublina – Krzysztof Stępnik	13
Listopad 1918... – Jan Lewandowski	18
Flet szczurołapa... – Czesław Miłosz	20
Najważniejsze wydarzenie – Józef Zięba	21
Pedagogia katolicka... – ks. Edward Walewander	25
Rocznica powstania ZHP... – hm Czesław Michałowski	31
Teatr lubelski w przededniu... – Stefan Kruk	34
„Z uspienia-ś powstał dziś...” – Al. Leszek Gzella	35
Konspiratorzy i oracze – Monika Bednarczuk	38
Marsz I Brygady – Tadeusz Biernacki, Andrzej Hałaciński	40
Z pieśnią ku wolnej Polsce – Ludwik Gawroński	41
Głośna wystawa w Lublinie... – AWN.	42
Malarstwo symboliczne... – Anna Wilczyńska-Nowak	42
W 90. rocznicę Odrodzenia Polski... – Wojciech Michalski.	47
Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie – ks. Edward Walewander	51
Don Kichot Kunicki – Monika Bednarczuk	56
Sylwester 1918 roku... – Anna Szymczyk-Furgał.	58
Moda w Paryżu i Lublinie... – Piotr Gajew.	59
Marszałek na pocztówkach	60
Życie polityczne Lubelszczyzny... – Adrian Uljasz.	62
Do Ciebie Polsko... – Grzegorz Figiel	64
Rozstrzelanie niedźwiedzi... – Zbigniew Włodzimierz Fronczek.	65
Bój pod Jastkowem – Zbigniew Włodzimierz Fronczek	66
Wolność odrodziła sport – Henryk Szymczyk	68
Ulan Marii Dąbrowskiej – Zbigniew Włodzimierz Fronczek	71
A czy znasz ty – Iga.	74

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja
Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego a także przy pomocy finansowej Województwa
Lubelskiego oraz Miasta Lublin

LUBLIN

kultura i społeczeństwo

nr 7 (23) Rok V
numer specjalny
LUBLIN 1918

Monika Bednarczuk

Konspiratorzy i oracze

Lubelskie przygotowania do walki narodowyzwoleńczej zostały upamiętnione w formie zbeletryzowanej m.in. w powieści *Sztandar na maszcie* Jerzego Ostrowskiego – zapomnianego zupełnie autora, pierwszego męża znanej pisarki: Ewy Szelburg, później Szelburg-Zarembiny, którą poznał w Lublinie. Urodzony w Chodlu 1897 roku, ukończył podczas I wojny światowej lubelskie gimnazjum, następnie studia ekonomiczno-polityczne na Uniwersytecie w Poznaniu, studiował też w Instytucie Pedagogicznym w Warszawie. Wraz z żoną nauczał w Seminarium Pedagogicznym w Mławie, by z czasem zyskać posadę dyrektora szkoły w Wymyślinie (powiat płocki).¹

Bohaterowie *Sztandaru na maszcie* (Kraków 1925) to młodzi ludzie, w wieku okołomaturalnym, zdecydowani na działanie na rzecz uświadamiania narodowego, aczkolwiek każdy i każda z nich inaczej je sobie wyobraża. Naczelna postać powieści, Tom Krzesz, jak każe siebie nazywać (naprawdę nazywa się inaczej), w punkcie zawierzenia akcji sprawia wrażenie nieodpowiedzialnego marzyciela: zapatrzony w niebo, niezrealizowany poeta, w obcym sobie miejscu – Lublinie, który nie zostaje jako miasto wymieniony wprost, lecz daje się łatwo zidentyfikować przez takie punkty odniesienia, jak ogród Vettera i Biblioteka Łopacińskiego. Jego idealizm i „mrzonki”, bo za mrzonki właśnie uznają je niektórzy poznani ludzie, okazują się jednak trwałe, dzięki czemu zwycięża i zaraża entuzjazmem oraz wiarą innych. To chłopak, który lubi patrzeć na świat z wysokich pięter, stawać pod dębem, po wariacku pędzić na rowerze.

Zdawałoby się, że jego wzniosłe i groteskowe niemal plany przebudzenia świadomości w społeczeństwie spalą na panewce, podobnie jak stało się z hodowaną przezeń krótko i „ususzoną” (z braku pielęgnacji) agawą. Agawa jest tym symbolem patetycznego marzenia o wielkim państwie: agawa „kwitnie podobno raz na sto lat, ale też wykwiła z hukiem”. Podobnie ośmieszającym początkowo Toma epizodem jest przyniesienie do mieszkania psa, który miał nosić miano „Strach”, tyle że okazuje się suczką „Bibi” i z braku czasu przechodzi pod opiekę gospodyni, pani Berg.

Ale te dwie „wpadki” nie dyskredytują Krzesza, odciążają go bowiem bardziej praktycznym, niż podlewanie kwiatów, wcielaniem w życie swych pragnień. A pragnienia miał ogromne, by nie rzec nad miarę wybujałe, co odzwierciedlała jego poezja, inspirowana kulturą skandynawską. Za temat obierał walki Wikingów-herosów, mity (Zygfyrd), wątki zdobywania nowych terenów, a zarazem harmonię z przyrodą. Równocześnie jest wielbicielem Wyspiańskiego i w myślach często bywa na Wawelu. Ta konstatacja zresztą staje się wstępem do pierwszej z podtekstem „politycznym” rozmowy z Gelajzą, należącym do kółka „spiskowców”. Wystarczyła wzmianka o przyszłym usunięciu śmieci z Krakowa i Krzesz poczuł, że oto znalazł cel życia, ożyły jego marzenia o wielkim czynie: „oddychał prędko (...) kładł ręce na piersi i przyciskał serce. Tak! tak! To, wobec czego stanął – było ponad (...) pojem-

ność ludzkiej piersi.

Widział bór ciemny i gromadkę oberwańców, nad którymi łopotał biały ptak, na krwawym płótnie. Widział kanclerzy zepchniętych do ciemnych, odnających pokoików, hetmanów przemerkających się samotór przez kordony, ministrów zbezczeszczonych aresztanckim kaftanem... Wielkość zatajona, niewidoczna stawała mu wyraziście przed oczami. O, nic w niej nie było z (...) fałszywych blasków, pawich barw!”

Pod wpływem słów Gelajzy uświadamia sobie, że już pojedyncze określenie zmienia postrzeganie świata: jak wiele wszak różni „gubernię” od „województwa”. Przepelniony energią, na wielkiej mapie Rosji wyciera więc przy pomocy szczyryka „błędne” granice i kreśli czerwoną farbą nowe, sięgające Bałtyku, po czym przykleja przed nową mapą. W tym symbolicznym geście odzwierciedla się jego determinacja i oddanie.

Działalność prezentowanych w powieści młodych ludzi, jak to w konspiracji bywa, nie należała do łatwych, również z racji wewnętrznych podziałów, wynikłych z różnic osobowości, temperamentu i przekonań ideowych. Kiedy bowiem Tom proponuje wystawienie Ajschylosa na schodach katedry (jako czynnik poruszający tłum), Żurek stawia na mało efektowną pracę społeczną, Gelajza szyderczo odnosi się do obydwu, reszta zaś członków kółka nie posiada własnych pomysłów. Oczywiście, postulaty Krzesza i Żurka są równie słuszne, komplementarne. Pierwszy, zanurzony w lekturze Platona i innych starożytnych autorów, marzy o „szerszym oddechu”, „olbrzymach”, inicjatywach spektakularnych: cyrk, gladiatorzy, nawet walki byków, które zdolne by były porwać ludzi, niczym „przeciąg” oczyszczający płuća. Drugi – o aktywności u podstaw, uświadamianiu społeczeństwa, niepozornej, żmudnej pracy politycznej.

Pierwszy utożsamia dotychczasową narodową, heroiczno-męczeńską ideologię z cikliwością, mazgajstwem, niedołęstwem, z publicznym harakiri: „Te wąsy słowiańskie, obwisłe i ciekące miodem. Te wzdychania i rozpacz nieszczęśliwych kochanków z chudymi, drżącymi łydkami. Męczy mnie dłubanie w strupach po bacie pana [...] Te babskie rozczulania” – powiada. Jako nowy punkt odniesienia oferuje „mężów godnych (...), którzy się nie boją myśli żelaznych, krwawych i wilczych”².

Słowa te budzą w konspiratorach nowe perspektywy, zupełnie jak „młot normandzkich najeźdźców”, wi-

² Postulaty, by wzmocnić świadomość i ciało młodych Polaków, pisarz wyrażał również w formie rozprawek. W pracy *Żywa szkoła, zarys organizacyjny i metodyczny przyszłej szkoły średniej* (Warszawa–Kraków 1927) głosił konieczność „wyrobienia rasy dzielniejszej, wykształcniejszej, męźniejszej od ras innych narodów”. Szkołę współczesną uznał Ostrowski za instytucję, która wydaje nie „charaktery”, lecz „pseudointeligentnych niedołęgów życiowych”, bez instynktu twórczego. Winę za taki system edukacji ponosiło w jego mniemaniu chrześcijaństwo, tłumiące zdolności i umysł na rzecz wiary, unicestwiający osobowość. Opowiedział się za szkołą laicką, jednak bez wrogości do religii, z jego stanowiskiem polemizował zaś sam Marian Zdziechowski, dla którego chrześcijaństwo stanowiło czynnik ochronny, zdolny obronić młodego człowieka przed „anarchią popędów” i egoizmem, a zarazem wskazujący drogę rozwoju, oferujący konieczne autorytety. Zob. M. Zdziechowski, *Wychowanie a religia*, 1927, [przedruk w:] *Wybór pism*, wstęp, wybór i red. Marian Zacyński, Kraków 1993, s. 180–194.

¹ Informację tę podają za Anną Baranowską: *Wędrówka Joanny i Ewy*, [w:] *Perły i potwory. Szkice o literaturze międzywojennej*, Warszawa 1989, s. 170–171.

kingów, o których wcześniej pisał (*notabene*, Tom posiada rudą czuprynę, niczym jego idole z Północy). I mimo ostrzeżeń oraz złośliwości ze strony kolegów, zwłaszcza Gelajzy, najwyraźniej zamierzającego wykorzystać Toma do własnych, niezbyt uczciwych celów – idzie mu mianowicie o „namieszanie” wewnątrz kółka – Krzesz pozostaje tym, który „nie umie chodzić stępą”, wciąż wybierając galop, choć grozi to złamaniem karku... Lecz „lata” osobno. Za patronów obiera Mickiewicza, Słowackiego i Wyspiańskiego, od których nakazuje czerpać namiętność, gwarantującą znakomity owoc. Odwołuje się również do słów Chrystusa o potrzebie szukania wielkich idei, przed drobiazgami. Dzięki tej determinacji, Krauze zaprasza Toma na zebranie już nie tylko kółka, ale organizacji konspiracyjnej i wyjawia szacunkowe dane dotyczące jej zasięgu (należeć do niej miała młodzież szkolna, społeczność robotnicza, rzemieślnicy).

Wreszcie pewnego dnia, przekonani przez Krzesza „spiskowcy”: Marta, Gelajza, Żurek, Kulik, Dąbrowski, decydują się zrealizować radykalny pomysł: zorganizować rocznicowy wiec w fabryce, by Polacy zdali sobie sprawę ze swej liczebności i siły. Wobec masy ludzkiej, z której serc „marzenie wzrośnie (...) aż do nieba” – mówi Tom – runąć musi przecież ziemiska, pozorna potęga zaborcy, oparta na koszarach i przymusie. W założeniu jest wykonanie poruszających pieśni zamiast nudnych referatów, przypomnienie „melodii, szarpiących ciało do krwi” oraz złożenie przysięgi na sztandar.

Wiec ten zamknie jeden rozdział w życiu Toma, a rozpocznie drugi, z towarzyszką u boku. Właśnie w fabrycznej hali bowiem, w której załopotał nad głowami zebranych rzesz „krwawy znak z białym, drapieżnym orłem”, pozna dziewczynę, która sztandar wyhaftowała i która tchnęła w serca zebranych odwagę, by nie tylko cicho mruzczyć, lecz pełnym głosem zaśpiewać *Oto dziś dzień krwi i chwaly*. Gdy „prosta, cicha” dziewczyna wskakuje na estradę, zdaje się ucieleśnieniem w jednej osobie rewolucyjnej Marianny, ofiarnych kobiet żegnających powstańców na obrazach Grottgera i inkarnacją Polski. Widzi w niej Tom część swoich marzeń, idei i siebie.

Odtąd pozostają razem. Porywająca, nagła miłość, szybki ślub – wystawione zostaną wkrótce na ciężką próbę. Wybuchu bowiem zostana. Krzesz jednak wie, iż Ewa „zawsze stanie mu przy boku”. I rzeczywiście, żona, także poetka, wspiera go w decyzjach, również najtrudniejszych, kiedy musi opuścić ją czy miasto. To Ewa podtrzymuje w nim poczucie wyjątkowości i utwierdza w przekonaniu o konieczności bycia wielkim.

Prawdopodobnie imię Ewa nadane zostało bohaterce na cześć Ewy Szelburg, która podczas I wojny światowej udzielała się w organizacji niepodległościowej Lublinie, gdzie uczęszczała do Szkoły Handlowej. Analogicznie, dzieje pisarza jako żołnierza armii rosyjskiej i polskiej, mogły posłużyć za kanwę dla opowieści o przygodach Toma.

Na kartach *Sztandaru na maszcie* pojawia się także rodzinna miejscowość pisarza: Chodel, miasto księdza Ściegiennego. W Lublinie i okolicy Krzesz werbuje ludzi dla szczytnej sprawy, nieco rozczerowany, iż najliczniej ciągną doń „niedorostki szkolne”, nauczycielki ludowe, stenotypistki. To jednak dzięki nim „[m]iała kulka śniegowa ruszyła powoli z miejsca i rosła nieustannie choć niewidocznie”. Przygotowywany przez młodzież zamach i przejęcie władzy od Rosjan okazują się natomiast zbędne: w chwili przybycia polskiego ułana nie ma już tutaj żadnego oddziału zaborcy. Sam zaś przy-

jazd żołnierza, a za nim pułku, urasta do rangi cudu, dlatego Ewa na widok ułana przywołuje liturgiczną formułę „A Słowo Ciałem się stało”.

Tom z konspiracji przechodzi na służbę do armii, wybierając szarżę szeregowca, mimo proponowanego mu stopnia oficerskiego. Dowodzi czas jakiś lubelskim okręgiem wojskowym, by na wieść o odmowie złożenia przysięgi na wierność cesarzowi przez polskie oddziały ruszyć dalej. Niestety, nieudana operacja szukania „kontaktu” kończy się uwięzieniem Toma (chłopi wydają go władzom) i robotami przymusowymi, również stąd wszelako rychło ucieka, dobierając sobie kompana – Zbigniewa Karczewskiego. Konieczność ukrywania się wywołuje w nim gorycz: to brak państwa czyni Polaków „złodziejami”, ich akcje „nielegalnymi”. Żadna „potężna ręka” nie upomni się o nich. Kolejne etapy wędrówki Krzesza to twierdza w Modlinie (niemiecki obóz jeniecki), następna ucieczka i przyjazd do Warszawy. Stolica niestety, powoduje, zamiast oczekiwanej radości, rozczarowanie i zwątpienie. Dawni sprzymierzeńcy z konspiracji obecnie należą do konkurencyjnych obozów. Ewa i Gelajza (jako oficer) działają na forum Sejmu, Krauze „broni praw ludu”, jest też Żurek. Toma jednak nie zadowolają częściowe rozwiązania, uzyskana namiastka niepodległości. Żąda całkowitej wolności. Wobec niemożności odnalezienia się w świecie surrogatów kompromisów, przystaje na propozycję pewnego obcokrajowca, poznanego w obozie jenieckim, i wyrusza wraz z Ewą do Brazylii na okręcie „Krzysztof Arciszewski”. Na wieść zaś o wybuchu walk wyzwolńczych nakazuje wywiesić czerwony sztandar wojenny, polski, gdyż uważał wyprawę za „stałowy harpun”, „pocisk” Ojczyzny, umożliwiający szerszy oddech.

W ramach epilogu, należałoby dodać, że sam Jerzy Ostrowski udał się do Brazylii w 1927 roku, bez Ewy. Pracował tam jako instruktor oświatowy przez półtora roku i pozostawił powieść dla młodzieży osnutą na motywach swej podróży.³ Trzeba też nadmienić, że jego fascynacja egzotycznymi terenami i ideą potężnej Polski, związana zapewne z hasłami kolonialnymi, była odbiciem szerszego zjawiska. W 1930 roku powołano Ligę Morską i Kolonialną, natomiast postać Arciszewskiego (1592–1656), admirała i wodza Holendrów w Brazylii, przybliżono szerszej publiczności dopiero w latach 1932–1933 – Jerzy Ostrowski uprzedził publicystów z „Morza”.⁴

Całkowicie inne są losy głównego bohatera innej powieści Ostrowskiego: *Chorągiew na dachu* (Warszawa 1925), pojawiającego się epizodycznie w *Sztandarze na maszcie*. Zbigniew Karczewski jest niespełnionym poetą, szukającym sposobów wdarcia się na literacki Parnas. Jego usiłowania po części przekładają się na głębsze dążenie społeczeństwa polskiego do wyzwolenia. Obraz nędzy protagonisty w obcym mieście to przecież metafora niedoli narodu, tęskniącego za zrzuceniem ciężaru (zaborów, ucisku): „Niski, koślawo nawisły strop sufitu przygniatał małą klitkę i walił się nieznośnym brzemieniem”. Tyle że tutaj, owa, niejed-

³ Ostrowski zginął w 1942 roku w obozie w Mauthausen-Gusen.

⁴ Zob. zwłaszcza opracowanie Stefana Brunné w „Morze” 1930, z. 5, powieść odcinkową Jerzego Bohdana Rychlińskiego, drukowaną w „Morzu” (1932/1933), *Przygody Krzysztofa Arciszewskiego*, wydaną później drukiem jako książka (Lwów 1933), oraz biografię pióra Janusza Stępowskiego *Krzysztof Arciszewski z Arciszewa*, „Polska na morzu” 1938, wyd. B, z. 2. Pod koniec XIX wieku o Arciszewskim pisał Aleksander Kraushar (*Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego*..., Petersburg 1898).

nokrotnie niemożliwa do zwerbalizowania, tęsknota nie szła raczej w parze z czynem niepodległościowym.

Karczewski to konspirator niezrealizowany. To rolnik, słowiański oracz, a nie rycerz, ów wyśniony przez Toma skandynawski wojownik. To bierny, acz dobry, człowiek ziemi, bezbronny wszelako wobec drapieżnego ataku zbrojnych. Oba utwory w sposób opozycyjny i równocześnie komplementarny ukazują dzieje marzycieli: ich punkt wyjścia jest podobny – obce miasta, z dala od bliskich, zderzenie wybujałych oczekiwań, z szarą, niejednokrotnie nieprzychylną rzeczywistością z „nienawistnymi gębami w tramwaju”. Karczewski jednak zarzuca chwilowe wzloty ducha i umysłu, poprzestając na małym. Wyrazem jego buntu jest nienawiść do siebie „za obłudny skurcz szczęk (...) i za skwapliwy dygot palców, zbierających rozsypane niedbale rękopisy” oraz decyzją o powrocie do rodzinnego majątku, poprzedzona bolesnym odkryciem, że o sukcesie nie decyduje talent, lecz pochodzenie i rekomendacje.

Żywot „pocziwy” na wsi może jednak stanowić jeden z wzorców patriotycznej egzystencji. Pamiętajmy, iż w XIX wieku „polskość” ziemi gwarantował jej właściciel, on zapewniał ochronę dziedzictwa przodków przed zakusami zaborców. Znacząca jest też nazwa posiadłości: Poddębce, odsyła bowiem do opozycji miasto – wieś (miasto to anonimowość, utrata człowieczeństwa, zepsucie; wieś natomiast oznacza życie, zdrowie, silne więzi międzyludzkie). Poddębce sugerują moc i trwałość, ucieleśnioną w długowiecznych dębach, utrwalonych w literackich obrazach zwłaszcza Orzeszkowej i Rodziewiczówny. Istotnie, w majątku Zbigniew odżywa, tak samo jak Anteusz odzyskiwał potęgę dzięki kontaktowi z ziemią: „Leniwym ruchem zanurzył głowę w gąszcz trawa. Wyrósł tuż przy twarzy jego, wielki las pietraszników, cykorii, bodziszków i tymotek. (...) Od owego zetknięcia z ziemią szła w żyły Zbigniewa spokojna, ale nieustępliwa moc. Nasycił się pierwotnymi jej pokładami, wiedząc, że staną się niewzruszonym fundamentem jego gmachu”.

Idylla nie trwa jednak długo. Wojna rzuca Zbigniewa w ręce wojsk rosyjskich i na Syberię, gdzie poznaje ludzi z opaskami „WP” i orzełkami, których „szarość (...) spokojna, tym pewniej, tym twardziej, mówi, że to nie sen, nie marzenie pobożne. Szary orzełek mówi, że jest rzeczą (...) oczywistą. Że wrósł w serce nie od święta, lecz w codziennym czyszczeniu karabinu, spinaniu pasa, pochodzie...”.

Krótkotrwały był ów wzlot patriotyczny. Niebawem Karczewski daje się porwać Rosjanom na libację, spotyka się z córką rosyjskiego generała, wreszcie skutek działań wojennych trafia do obozu jenieckiego. Jego los obfituje w dziwne zbiegi okoliczności: Jak wcześniej z zabłoconego, nieprzyjaznego miasta wyrwała go obca ingerencja (spotkanie z Jaksą i Marianem), tak i tu ratuje go cudza aktywność, czyli Krzesz, namawiający go do ucieczki. Trudno jednoznacznie ocenić tego ziemianina-poetę, tym bardziej, że tytuł *Chorągiew na dachu* może odsyłać do popularnego wyobrażenia chorągiewki, miotanej podmuchami i w zależności od nich ustawiającej się w tę czy inną stronę. Atoli wydaje się, że nawet „chwiejny” oracz jest równie potrzebny jak konspirator-wojownik. Bo cóż stałoby się, gdyby wszyscy spiskowali i ścigali z karabinami wrogów, a nikt nie zasiewał ziemi i nie zbierał plonów? Do czego by wróceno po zwycięskich bataliach?

Monika Bednarczuk

Tadeusz Biernacki
Andrzej Hałaciński

Marsz Pierwszej Brygady

1. *Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los,*

*My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swoją życia los,
Na stos, na stos!*

2. *O, ile męk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.*

My, Pierwsza Brygada...

3. *Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć - to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!*

My, Pierwsza Brygada...

4. *Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów ni waszych łez,
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!*

My, Pierwsza Brygada...

5. *Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny.*

My, Pierwsza Brygada...

6. *Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni,
Wśród fałszów siać siew szlachetności,
Miazgą swych ciał żarem swej krwi.*

My, Pierwsza Brygada...

7. *Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz
I mówiąż, że nasz już szanują
Lecz nadszedł czas odwetu już!*

My, Pierwsza Brygada...

8. *Dzisiaj już my, jednością silni
Tworzymy Polskę, przodków mit!
Żeby w tej pracy nie bezsilni
Zostanie wam potomny wstyd!*

Monika Bednarczuk

Władysław Kunicki (1872–1941)

Don Kichot Kunicki

„Don Kichot, którego spotkała z dala od Manchy, tutaj właśnie, w mieście L., nosił wytartą na łokciach marynarkę i nieuporządkowane, rzadko strzyżone włosy ciemnobłond, z powplatanymi w nie siwymi promieniami. Jego niepołyskliwe brunatne oczy miały za okulary stale roztargniony wyraz, gdyż ponad

głowami siedzących przed nim w lawkach dzieci wypatrywał szczęśliwego ich losu, który nadejdzie lada chwila wraz z rewolucją socjalną”.¹ Kim jest lubelski Don Kichot, równie wychudzony i niepoprawnie idealistyczny jak hidalgo z La Manchy; ten, którego, jak jego literacki pierwowzór, nieraz „obrzucano kamieniami” i rozczarowano, który jednakże zyskał nad postacią Cervantesa tę przewagę, że stał się kreatorem nowych donkiszociat – „autorem” tworzącym w żywym materiale?

Wzruszająco sportretowany człowiek „zwany Dobrym” to Władysław Kunicki, związany od 1907 r. z miastem, w którym pozostał do śmierci i na którego rzecz ofiarnie pracował. Trafił tutaj z daleka, urodził się bowiem w rodzinie lekarza i zesańca – powstańca styczniowego, na Wołyniu, a studiował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, gdzie pociągnęły go idee socjalistyczne. Przez niedługi czas, w latach 1900–1902, pracował jako chemik (i konspirator) na Górnym Śląsku, trzy lata spędził na zesłaniu w Solwyczegodsku, wreszcie po krótkim epizodzie w stolicy (praca w Stowarzyszeniu Kursów dla Dorosłych Analfabetów), znalazł się w Lublinie, i tu pozostał – jako kolejno: nauczyciel, dyrektor i właściciel – w prywatnej Szkole Żeńskiej Handlowej Apolonii Serebackiej-Latosińskiej. Szkole, która od 1911 r. nosiła nazwę: 7. klasowa Szkoła Handlowa Władysława Kunickiego, od 1920 r. natomiast: Gimnazjum Realne Żeńskie o profilu matematyczno-przyrodniczym.²

Właściwie każdy, kto w imię szczytnych przekonań ponosi trudy i „kary”, od banalnej konieczności częstej zmiany miejsca pobytu po więzienie i zsyłkę, może być porównany do Don Kichota. Nie w sensie śmiesznego szaleństwa, lecz najszlachetniejszej idei. Dla Hiszpanów bowiem bohater Cervantesa „[t]o nie wariat walczą-

cy z wiatrakami, lecz szlachetny rycerz, który w imię szczytnych ideałów gotów jest poświęcić swe życie, (...) pokonywać wszelkie trudności piętrzące się na drodze do wytkniętego celu.”³

W wypadku Władysława Kunickiego zasada ta stała się treścią życia. Pozytywistyczne przeświadczenie, iż upowszechnienie oświaty doprowadzi do likwidacji nędzy materialnej i moralnej, towarzyszyło wciąż jemu i dobranej przez niego kadrze pedagogicznej, która inspirowała młodzież do tworzenia kół samopomocy, organizowania zajęć kształcących dla robotników i chłopów, prowadzenia grup harcerskich oraz działania w organizacjach narodowowyzwoleńczych.⁴ Celem procesu dydaktycznego realizowanego w szkole przy ówczesnej ulicy Namiestnikowskiej (nr 37 i 39), dzisiejszej Narutowicza, było formowanie wrażliwej, świadomej obywatelki – patriotki i zarazem społeczniczki. Dyrektor i właściciel w jednej osobie na rzecz szkoły przekazał spadek odziedziczony po wujostwie, przed śmiercią przekazał też cały majątek na prowadzenie placówki, nauczyciele zaś poświadczyli swe przywiązanie do pracy oświatowej, wyrażając zgodę na zmniejszenie płac, kiedy to w wyniku I wojny światowej finanse szkoły znacznie się pogorszyły.

Aby umożliwić dziewczętom z uboższych rodzin naukę, dyrekcja zwalniała część z nich z opłat, całkowicie bądź częściowo, a bywało i tak, że Władysław Kunicki osobiście namawiał robotników do posyłania córek do swej placówki. Poza tym stale udzielał się w lubelskim kole Polskiej Partii Socjalistycznej, w Lubelskim Towarzystwie Szerzenia Oświaty „Światło” (którego członkami niegdyś byli Stefan Żeromski i Witold Chodźko), w Towarzystwie Przyjaciół Uczącej się Młodzieży (1911–1913 w Zarządzie Głównym). Od 1915 jako organizator Wyższych Kursów Ogólnokształcących dla młodzieży nie mogącej wyjechać na studia uniwersyteckie, od 1924 r. jako inicjator lubelskiego oddziału Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i opieki nad nim, a także członek postępowej loży masonskiej „Wolnych Oraczy”, zorientowanej na nauczanie zasad oraz ideałów demokratycznych.

Jego silna pozycja w miejscowych strukturach PPS – wynikająca bynajmniej nie z talentów krasomówczych, ale wyjącznie z doceniania żarliwości i ofiarności tego skromnego, jak potwierdzają współcześni, niepozornego człowieka – wiązała się z aktywnym uczestnictwem w przygotowaniach do przejścia władzy w mieście przez Polaków. Kunicki (później również jego siostra Józefa) zostaje kilkakrotnie wybrany do Rady Miejskiej, gdzie stara się poprawić zarówno położenie szkół, w tym swojej, jak zadbać o aprowizację najuboższych mieszkańców rejonu. W jego mieszkaniu odbywały się narady przygotowujące utworzenie Tymczasowego Rządu Ludowej Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Zapewne za sprawą Kunickiego

¹ Ewa Szelburg-Zarembina, *Zwany Dobrym, a którego przezywano także Don Kichotem. Gawęda o Cervantesie*, [w:] eadem, *Spotkania. Jedenaście gawęd*, Warszawa 1951, s. 172–173.

² Informacje o Kunickim podają za monografią Stanisława Michalowskiego: *Władysław Kunicki 1872–1941. Życie, działalność, poglądy*, Lublin 1990, s. 10–24. Korzystam także z jego artykułu *Gimnazjum Żeńskie Władysława Kunickiego*, „Kalendarz Lubelski” 1982, R. 25, s. 85–92.

³ Opinię jednego z Hiszpanów z lat 1936–1939 cyt. za: Michał Bron, *Pa-saremos*, Warszawa 1958, s. 240.

⁴ W gronie pedagogów znaleźli się m.in. Mikołaj Krylenko, Mikołaj Czerlunczakiewicz, Zofia (Zinajda) Zagrobska, Oktawian Zagrobski, Alodia Popławska, Edward Wilczyński, siostra Władysława – Józefa Kunicka, Stefan Grymiński, Rozalina Muszkat, dr Jadwiga Bobrowska (lekarka).

i podobnych mu zapaleńców ówczesny Lublin uchodził za „twierdzę PPS”. Pierwsze niepodległe władze powołują Kunickiego na komisarza ludowego. On, pełen entuzjazmu, wzywa ludność do współpracy z rządem. Nieugięty aktywista, noszący „pył z błędnych dróg” i ślady „[r]dzy z krwi” nie oszczędzonej dla sprawy, stał na balkonie, nad opisaną przez Szelburg-Zarembinę radosną falą tłumu, w pobliżu pomnika unii lubelskiej.

Piękne były niewątpliwie owe chwile 1918 roku, zdające się ziszczeniem marzeń kilku pokoleń. „Don Kichot, w te rozpfomienione dni zaniedbujący pierwszy raz szkołę, z sercem jaskrawoczerwonym w zapadniętych od gruźlicy piersiach, z czerwoną odznaką na ramieniu, w zwykłym swym wytartym paltocie i z binoklami dyndającymi na cienkim, czarnym sznureczku, w roli jednego z urzędowych komisarzy rządu przykładał na urzędowych papierach okrągłe pieczęcie sprawniej niż szkolne pieczętki, choć ręce mu drżały nadmiernie wzruszeniem. Oczy jego nie błędziły już, nie wypatrywały ponad głowami ludzi – pełne wewnętrznego blasku, olśnione tym, co ujrzały, patrzyły prosto w twarze, które go otaczały”.⁵ Ale jak to bywa, rzeczywistość rzadko, a jeśli nawet – to krótko – zbliża się do wyśnionego wzorca. „Piękna Dulcynea”, wolna Polska, poczęła zbyt szybko przypominać „mamidło”, „brudną i gburną Aldonsę z Toboso” – powiada była uczennica bohatera swej gawędy.

W praktyce oznaczało to narastające konflikty z rządzącymi, niezgodę na ustępstwa wobec prawicy, jakie czynił gabinet Jędrzeja Moraczewskiego, spory w Radzie Miejskiej. Zaangażowanie polityczne nie osłabiło wszelako pasji edukacyjnej Kunickiego – wzmocniło moralnie po ataku na siebie redakcji endeckiej „Głosu Lubelskiego” w 1922 r. (za publiczne oświadczenie, iż jest „bezwyznaniowcem”), po którym w obronie dyrektora i działacza wystąpiła znaczna część społeczeństwa i jego absolwentki oraz uczennice (wybito nawet szyby w redakcji „Głosu”), organizuje od 1924 r. kilkutygodniowe kolonie dla 25 najuboższych uczniów, pięć lat później w szkole powstaje świetlica, stwarzająca warunki do nauki i wypoczynku dla uczennic zamieszkujących z rodzinami nieogrzewane lokale.

Niestety, realia polityczne znów stają się nieprzyjaznymi wiatrakami: od momentu wprowadzenia koncepcji wychowania państwowego, autorstwa Janusza Jędrzejewicza, szefa Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, niechętnie patrzono na postaci niezależne i przekazujące innym poglądy nie do końca zgodne z wyobrażeniem rządzących. Kunicki, socjalista i członek rady naczelnej PPS, zostaje zmuszony do odejścia ze stanowiska dyrektora. „Siłą rozpędu trzymał się jeszcze zapóźniony rycerz w słomianym siodle, aż w pełnym galopie spadł przez łeb Rossynanta” – komentuje celnie była uczennica. Tak „uczczono” trzydziestolecie jego pracy dydaktycznej. Jednak znów w sukurs przychodzą zastępy donkiszociąt, wykształconych przezeń i jego przyjaciół-nauczycieli, wykształconych na kolejne „walczące ze złem” bynajmniej nie przy użyciu agitacyjnych haseł, ale za pomocą osobistych przykładów pedagogów. Zorganizowany właśnie w tym czasie, w 1933 roku, uroczysty Zjazd Wychowanek, przypadający w 25-lecie powstania szkoły, stanowił bowiem wielki hołd dla Władysława Kunickiego. Hołd żywy i ważniejszy niż „papierowe” decyzje.

Mimo ogromnych oznak sympatii i uznania ze stro-

Republika Polska
Tymczasowy Rząd Ludowy

Mianujemy Was Komisarzem Ludowym na

Władysława Kunickiego

Okręg Wasz obejmuje dawny (rosyjski) powiat

Do Olędz

Wielkopolski

Lubelskiego

*Namiestnik Stany
Stanisław Jędrzejewicz
Janusz Jędrzejewicz
Władysław Winiarski
Stary Stary
Tomasz Kuczyński*

Nominacja Tymczasowego Rządu Ludowego dla W. Kunickiego na Komisarza Ludowego (zbiory Wojewódzkiej Biblioteki im. H. Lopacińskiego)

ny absolwentek i lokalnej społeczności, rozczarowany sytuacją podupada jednak mocno na zdrowiu. W 1937 roku powołanemu przez siebie Towarzystwo Szkoły Średniej w Lublinie przekazuje prawa prowadzenia szkoły i majątek. Umiera w początkach stycznia 1941 roku, tuż przed planowanym przez gestapo aresztowaniem. Oszczędzono mu kolejnych przesłuchań i zapewne tortur. „Brat nasz, Skon, był szybszy”, napisała kobieta, która także w swych rodzicach dostrzegła rysy donkichockie, i sama takie posiadała. Ową „zbroję łataną domową tekturą”, otrzymaną w domu, sama wzmacniała jako Irena Szelburżanka w szkole przy Namiestnikowskiej, a pokazywała w poruszających wyobraźnię i sumienia opowiadaniach oraz reportażach, o niedoli dzieci, bezrobotnych, starców. Inne donkiszocięta nauczały w prowizorycznych, zimnych „szkołach”, sąsiadujących z chlewem czy oborą, gdzie „krowa wtyka łeb (...) i oblizuje jęzorem szkolny dziennik”, spiskowały, służyły w szpitalach polowych, umierały na tyfus i gruźlicę, trafiały do więzień. A świat przecież dzięki takim ofiarom powoli się przeobraził, warunki życia stały się nieporównywalnie lepsze, po rozmaitych zawirowaniach ziściła się też idea powszechnej oświaty, demokracji, wolności, wciąż oczywiście niewolnej od „usterek”, ale jednak wolności. Tego świadectwa, tej zasługi, jaką jest chwalebne „zawrócenie w głowie”, przekazanie młodszemu szlachetnego „szaleństwa”, nie umniejszy zaś i nie zmyje żaden dekret. Ani nawet to, że dziś lubelskiego Don Kichota wręcz zapomniano „na śmierć”.

Monika Bednarczuk

⁵ E. Szelburg-Zarembina, op. cit., s. 174-175.